

Método neutrosófico multicriterio para evaluar los algoritmos discriminatorios de la Inteligencia Artificial.

Multi-criteria neurological method to evaluate the discriminatory algorithms of Artificial Intelligence.

Paúl Orlando Piray Rodríguez¹, Guido Javier Silva Andrade², Josselyn Estefanía Yaulema Colcha³, and Cynthia Belén Chango Paguay⁴

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Riobamba. Ecuador. ur.paulpr13@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Riobamba. Ecuador. ur.guidosa38@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Riobamba. Ecuador. josselynyc13@uniandes.edu.ec

⁴ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Riobamba. Ecuador. cynthiacp84@uniandes.edu.ec

Resumen. La presente investigación examina cómo la inteligencia artificial (IA) impacta los derechos fundamentales, enfocándose en la discriminación algorítmica. El objetivo es implementar un método neutrosófico multicriterio para evaluar los algoritmos discriminatorios de la inteligencia artificial, así como evaluar los principales sistemas de IA y sus efectos sobre la igualdad y la no discriminación. A lo largo del análisis, se identificaron sesgos en los datos de entrenamiento que pueden conducir a decisiones discriminatorias; un ejemplo claro es la plataforma Canva, que asocia la pobreza con personas indígenas. Esta investigación subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en los algoritmos de IA, proponiendo que el uso del método neutrosófico no solo ayudará a identificar y evaluar sesgos, sino que también facilitará el desarrollo de recomendaciones para mitigar la discriminación y asegurar la protección de los derechos fundamentales. Así, se busca contribuir a la creación de sistemas de IA más justos y equitativos, promoviendo la igualdad y la no discriminación en su implementación.

Palabras Claves: método neutrosófico multicriterio, inteligencia artificial, discriminación algorítmica, derechos fundamentales.

Abstract. This research examines how artificial intelligence (AI) impacts fundamental rights, focusing on algorithmic discrimination. The objective is to implement a multi-criteria neutrosophic method to evaluate discriminatory AI algorithms, as well as to assess the main AI systems and their effects on equality and non-discrimination. Throughout the analysis, biases were identified in the training data that can lead to discriminatory decisions; a clear example is the Canva platform, which associates poverty with indigenous people. This research underlines the importance of transparency and accountability in AI algorithms, proposing that the use of the neutrosophic method will not only help to identify and evaluate biases, but will also facilitate the development of recommendations to mitigate discrimination and ensure the protection of fundamental rights. Thus, it seeks to contribute to the creation of fairer and more equitable AI systems, promoting equality and non-discrimination in their implementation.

Keywords: multicriteria neutrosophic method, artificial intelligence, algorithmic discrimination, fundamental rights.

1 Introducción

El avance de las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial (IA), ha traído consigo numerosas oportunidades y retos. Entre las oportunidades, la IA ha demostrado su capacidad para mejorar la eficiencia, precisión y alcance en diversos sectores, desde la salud hasta la educación, pasando por la economía y la administración pública. Sin embargo, junto a estos beneficios, surgen desafíos importantes que requieren una atención cuidadosa y una gestión responsable. Uno de los desafíos más críticos es el impacto de la IA en los derechos fundamentales, que incluyen el derecho a la igualdad, la no discriminación, la privacidad y la transparencia [1].

Investigaciones recientes [2-4] han manifestado que la preocupación principal radica en cómo los algoritmos de IA, al ser diseñados y entrenados con datos históricos, pueden perpetuar y amplificar los sesgos existentes en esos datos. Estos sesgos pueden ser de naturaleza racial, de género, socioeconómica, entre otros, y su inclusión en los sistemas de IA puede llevar a decisiones automatizadas que discriminan a ciertos grupos de personas. Por

ejemplo, en el ámbito laboral, los sistemas de IA utilizados para la selección de personal pueden descartar a candidatos de ciertos grupos étnicos o de género debido a patrones discriminatorios presentes en los datos de entrenamiento.

Además, como lo refiere Lipton [5], la naturaleza opaca de muchos algoritmos de IA, a menudo descrita como "cajas negras", significa que es difícil para los usuarios y reguladores entender cómo se toman las decisiones. Esta falta de transparencia puede dificultar la identificación y corrección de sesgos y errores, y plantea problemas significativos para la rendición de cuentas. Si una persona es discriminada por una decisión automatizada, puede ser difícil para ella comprender el motivo de la discriminación y buscar justicia.

El uso extensivo de datos personales para entrenar sistemas de IA también plantea serias preocupaciones sobre la privacidad. La recolección masiva de datos, muchas veces sin el consentimiento informado de los individuos, puede llevar a invasiones de privacidad y abusos de poder. La interconexión de diferentes fuentes de datos puede permitir la creación de perfiles detallados de los individuos, que pueden ser utilizados de manera indebida [6].

En este contexto, es crucial analizar las implicaciones de la IA para los derechos fundamentales, ya que la discriminación algorítmica no solo socava el principio de igualdad, sino que también puede exacerbar las desigualdades sociales existentes. Razón por la que la presente investigación tiene como objetivo implementar un Método neutrosófico multicriterio para evaluar los algoritmos discriminatorios de la Inteligencia Artificial. Los resultados generan una evaluación de los principales sistemas de inteligencia artificial (IA) y sus efectos en los derechos fundamentales.

2 Preliminares

Los derechos fundamentales son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, sin importar raza, sexo, nacionalidad, etnia, idioma, religión o cualquier otra condición. Incluyen derechos como la vida y la libertad, la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, así como la igualdad y no discriminación. Estos derechos están protegidos por diversas declaraciones y convenciones internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965).

La creciente integración de algoritmos en distintos aspectos de la vida moderna presenta retos significativos para la protección de estos derechos fundamentales. Los algoritmos, utilizados en aplicaciones que van desde la generación de texto hasta la creación de imágenes, pueden perpetuar o incluso agravar la discriminación si no son diseñados y utilizados de manera ética y en respeto a los derechos fundamentales.

Ahora bien, la inteligencia artificial, sin duda ha emergido como una de las tecnologías más transformadoras de la era moderna, revolucionando diversas áreas de nuestra vida cotidiana y profesional, sus ilimitadas aplicaciones en distintos sectores la han posicionado como una de las tecnologías más importantes en la era digital [7].

La inteligencia artificial se define como el campo de la informática que se enfoca en la creación de sistemas capaces de llevar a cabo tareas que usualmente requieren inteligencia humana. Estas tareas incluyen el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción, el aprendizaje y la toma de decisiones. La IA se basa en algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas aprender de datos, adaptarse a nuevas situaciones y ejecutar funciones de manera autónoma [8].

La IA actual se clasifica en dos categorías principales: la IA débil y la IA fuerte. La IA débil, también conocida como IA específica, está diseñada para realizar tareas concretas y limitadas, como la asistencia en la búsqueda de información o el reconocimiento de voz. En contraste, la IA fuerte, o IA general, busca replicar la capacidad cognitiva humana en un sentido más amplio, permitiendo a las máquinas entender, razonar y aprender de manera similar a los seres humanos [9].

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando numerosos sectores, proporcionando soluciones innovadoras y transformadoras que impactan nuestra vida cotidiana y las operaciones comerciales. Su capacidad para procesar y analizar grandes volúmenes de datos, aprender de experiencias pasadas y tomar decisiones automatizadas ha dado lugar a avances significativos en áreas clave como la atención médica, la educación, el transporte y el entretenimiento [10].

La Discriminación Algorítmica

La discriminación algorítmica se manifiesta cuando los sistemas de inteligencia artificial (IA) y los algoritmos automatizados perpetúan o amplifican sesgos preexistentes en los datos con los que se entrenan. Este fenómeno ocurre cuando las decisiones tomadas por un algoritmo afectan de manera desproporcionada a ciertos grupos de personas, creando o exacerbando injusticias. En esencia, la discriminación algorítmica resulta en la aplicación de prácticas sesgadas que reflejan y refuerzan desigualdades sociales existentes [11].

Este fenómeno se debe a que los datos de entrenamiento suelen reflejar las desigualdades y prejuicios existentes en la sociedad. Así, cuando una IA asocia automáticamente la pobreza con características indígenas, no solo está reproduciendo un sesgo presente en los datos históricos, sino que también está reforzando un estereotipo dañino [12].

Esta representación sesgada es problemática por varias razones. Primero, consolida estereotipos negativos al perpetuar la imagen de que la pobreza es una característica inherente a las personas indígenas, ignorando la diversidad y complejidad de sus experiencias. Esto simplifica la realidad de las comunidades indígenas, omitiendo sus logros, contribuciones y la riqueza de sus culturas. Además, las imágenes tienen un poder significativo en la formación de percepciones y actitudes. La repetida exposición a imágenes que representan a las personas indígenas como pobres puede influir en cómo se perciben y tratan a estas comunidades en la vida diaria, alimentando actitudes y comportamientos discriminatorios.

Ante los problemas de contenido ofensivo y discriminatorio, desarrolladores de aplicaciones como Canva (2024) han implementado mecanismos que permiten a los usuarios denunciar imágenes inapropiadas, brindando una forma de retroalimentación y corrección. Esta iniciativa es un paso relevante hacia la protección de los derechos fundamentales y la ética en el desarrollo de inteligencia artificial. Sin embargo, esta medida reactiva no es suficiente por sí sola. Es fundamental que los desarrolladores también se centren en prevenir la inclusión de sesgos en los datos de entrenamiento y en diseñar algoritmos que sean más transparentes, respetando así los derechos fundamentales de personas, comunidades, pueblos y etnias [13].

2.2 Diseño del método neutrosófico multicriterio para evaluar los algoritmos discriminatorios de la IA

Para determinar la prevalencia algoritmos discriminatorios se utilizó un método que basa su funcionamiento mediante números neutrosóficos para modelar la incertidumbre [14, 15]. Basa su funcionamiento a partir de técnicas multicriterio, donde se modelan los indicadores para evaluar los algoritmos discriminatorios de la IA. El método utiliza para la inferencia la Ponderación Lineal Neutrosófica. Está diseñado mediante una estructura de tres actividades que en su conjunto determina la evaluación.

Actividad 1: Identificación los criterios evaluativos.

Representa el conjunto de criterios que se evalúan para identificar algoritmos discriminatorios de la IA que impactan en los derechos fundamentales. El conjunto de criterios representan un parámetro de entrada del método propuesto, se sustenta mediante un enfoque multicriterio formalizado como:

$$C = \{c_1, \dots, c_n\}, n \geq 2, \text{ que representan los criterios evaluativos.}$$

Actividad 2: Determinación los pesos de los criterios.

El proceso de determinación de los pesos, representa la actividad que determinar los vectores de pesos asociados a los criterios. Representa un parámetro para el proceso de inferencia. Se basa en un enfoque multiexperto de modo que:

$E = \{e_1, \dots, e_m\}, m \geq 2$, donde E, representa los expertos que determinan los vectores de pesos asociados a los criterios.

Actividad 3: Evaluación de los criterios sobre los algoritmos discriminatorios de la IA que impactan en los derechos fundamentales.

La actividad representa el procesamiento del método de inferencia para determinar la evaluación de los algoritmos discriminatorios de la IA que impactan en los derechos fundamentales. El procesamiento de los datos se realiza mediante la ponderación lineal neutrosófica [16], [17], [18] que constituye un método multicriterio [19-21]. La Ponderación Lineal Neutrosófica representa una alternativa a los métodos multicriterios clásicos [22]. El método consiste en calcular una puntuación global r_i para cada alternativa A_i tal como expresa la ecuación 1.

$$R_i = \sum_j W_j r_{ij} \quad (1)$$

La ponderación lineal representa un método compensatorio, se aplica posterior a una normalización previa. El método es aplicado en casos donde se posee un conjunto m de alternativas y n criterios [23-25]. Para cada criterio j el decisor estima cada alternativa i. Se obtiene la evaluación a_{ij} de la matriz de decisión que posee una ponderación cardinal ratio [26] [27], [28]. Se asigna un peso $W_j (j = 1, n)$ también del tipo cardinal ratio para cada uno de los criterios C_j .

En el contexto de los métodos multicriterio, se introducen los números neutrosóficos con el objetivo de representar la neutralidad. Constituye las bases de teorías matemáticas que generalizan las teorías clásicas y difusas tales como los conjuntos neutrosóficos y la lógica neutrosófica. Un número neutrosófico (N) se representa de la siguiente forma [29-32]:

Sean $N = \{(T, I, F) : T, I, F \subseteq [0, 1]\}n$, una evaluación neutrosófica es un mapeo de un grupo de fórmulas proporcionales a N, esto es que por cada sentencia p se tiene [33-35]:

$$v(p) = (T, I, F) \quad (2)$$

Donde:

T: representa la dimensión del espacio que representa la verdad,

I: representa la falsedad,

F: representa la indeterminación.

Matemáticamente se puede definir un método de Ponderación Lineal Neutrosófico como una 3-tupla (R, W, r) tal como representa la ecuación 3.

$$R_{i(T,I,F)} = \sum_j W_{j(T,I,F)} r_{ij(T,I,F)} \quad (3)$$

Donde:

$R_{i(T,I,F)}$: representa la función resultante que refiere una dimensión del espacio verdad, falsedad e indeterminación (T, I, F) .

$W_{j(T,I,F)}$: representa el peso del criterio j , asociados a los criterios que refiere una dimensión del espacio verdad, falsedad e indeterminación (T, I, F) .

r_{ij} : representa la evaluación de la alternativa i respecto al criterio j que refiere una dimensión del espacio verdad, falsedad e indeterminación (T, I, F) .

3 Resultados y discusión

A continuación se realiza una descripción de la corrida por etapa del método neutrosófico multicriterio para evaluar los algoritmos discriminatorios de la Inteligencia Artificial.

Actividad 1: Identificación los criterios evaluativos.

Para llevar a cabo una evaluación rigurosa de los algoritmos discriminatorios de la inteligencia artificial que impactan en los derechos fundamentales, se convocó a un panel de siete expertos con diversas cualidades y competencias técnicas. Este grupo incluye especialistas en cibernética, programación, ética de la inteligencia artificial, análisis de datos y estudios de derechos humanos. Los expertos destacan por su experiencia en el desarrollo de algoritmos, su capacidad para identificar sesgos en los datos y su conocimiento en metodologías de evaluación de sistemas complejos. Además, cuentan con formación en ciencias computacionales, ingeniería de software y análisis estadístico, lo que les permite abordar aspectos técnicos y éticos de la inteligencia artificial. Los criterios de inclusión para seleccionar a estos expertos fueron: tener al menos cinco años de experiencia en investigación o desarrollo en inteligencia artificial; haber trabajado en proyectos relacionados con la ética y la transparencia en AI; contar con publicaciones relevantes en revistas académicas sobre el tema; y poseer habilidades probadas en la identificación y mitigación de sesgos algorítmicos. La tabla 2 muestra los criterios resultantes.

Tabla 1: Criterios evaluativos.

No	Criterios evaluativos
C_1	Evaluación de contenidos generados: Examina las respuestas o contenidos producidos por la IA ante solicitudes específicas. Presta atención a cómo se representan diferentes grupos demográficos y si las imágenes o textos resultantes contienen estereotipos, generalizaciones negativas o sesgos asociados. Por ejemplo, una IA que genera visuales de familias en situaciones económicas difíciles debe hacerlo sin recurrir a representaciones estigmatizantes.
C_2	Análisis de contextualización: Observa la capacidad de la IA para entender y contextualizar solicitudes complejas. Evalúa si las respuestas reflejan una comprensión completa y equilibrada de las cuestiones involucradas o si caen en simplificaciones que pueden resultar ofensivas o discriminatorias. Un sistema que no logra contextualizar correctamente podría perpetuar decisiones sesgadas o erróneas.
C_3	Imparcialidad en las respuestas: Analiza si las respuestas dadas por la IA son consistentes con principios de igualdad y no discriminación. Asegúrate de que la IA no favorezca ciertas perspectivas o grupos por encima de otros, especialmente en temas sensibles. Preguntas sobre la situación de grupos vulnerables deben ser tratadas de manera justa y respetuosa.
C_4	Mecanismos de respuesta y corrección: Evalúa si la IA proporciona opciones para que los usuarios informen o corrijan respuestas que consideren inapropiadas o sesgadas. Un sistema que permite la retroalimentación y tiene procesos para abordar problemas de contenido es un indicador de un enfoque consistente hacia la ética y la responsividad ante la discriminación.

Actividad 2: Determinación los pesos de los criterios

La actividad emplea un enfoque multiexperto para la determinación de los vectores de pesos asociados a los criterios evaluativos. La actividad representa la base para el procesamiento de las inferencias. La tabla 2 muestra el resultado de los vectores de pesos atribuidos a los criterios.

Tabla 2: Pesos asociados a los criterios para evaluar algoritmos discriminatorios de la IA que impactan en los derechos fundamentales.

Criterios evaluativos	Pesos neutrosófico asociados
C_1	(1,0,0)
C_2	(0.9, 0.1, 0.1)
C_3	(1,0,0)
C_4	(0.8,0,15,0.20)

Actividad 3: Evaluación de los criterios evaluativos.

Para obtener los resultados a partir de los métodos propuestos se hace uso de la Neutrosofía y en particular de la escala lingüística, S , $v_{kj} \in S$, donde; $S = \{s_1, \dots, s_g\}$, es el conjunto de término lingüísticos definidos para evaluar las características c_k utilizando los números Neutrosóficos de Valor Único (SVN), para el análisis de los términos lingüísticos resultantes. La escala de términos lingüísticos a utilizar se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Escala de términos lingüísticos.

Término lingüístico	Números SVN
Extremadamente buena (EB)	(1,0,0)
Muy muy buena (MMB)	(0.9, 0.1, 0.1)
Muy buena (MB)	(0.8,0,15,0.20)
Buena (B)	(0.70,0.25,0.30)
Medianamente buena (MDB)	(0.60,0.35,0.40)
Media (M)	(0.50,0.50,0.50)
Medianamente mala (MDM)	(0.40,0.65,0.60)
Mala (MA)	(0.30,0.75,0.70)
Muy mala (MM)	(0.20,0.85,0.80)
Muy muy mala (MMM)	(0.10,0.90,0.90)
Extremadamente mala (EM)	(0,1,1)

Basado en los resultados obtenidos, se utiliza la Neutrosofía para cuantificar la prevalencia de algoritmos discriminatorios de la IA que impactan en los derechos fundamentales, se realizó un test en Canva. El análisis se realiza a partir de la escala de términos lingüísticos y los resultados se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Tabla para determinar prevalencia algoritmos discriminatorios de la IA que impactan en los derechos fundamentales.

Criterios evaluativos	Etiqueta Lingüística	Valor Neutrosófico
C_1	Muy muy buena (MMB)	(0.9, 0.1, 0.1)
C_2	Muy buena (MB)	(0.8,0,15,0.20)
C_3	Medianamente mala (MDM)	(0.9, 0.1, 0.1)
C_4	Mala (MA)	(0.60,0.35,0.40)

A partir de la Ponderación Lineal Neutrosófica propuesta para el método, se realiza la evaluación para determinar prevalencia de algoritmos discriminatorios de la IA que impactan en los derechos fundamentales. La tabla 5 muestra los datos y el resultado del procesamiento a partir del cálculo de la ecuación 3.

Tabla 5: Resultados del procesamiento.

Crterios	Valor neutrosófico de preferencia	Vector de peso neutrosófico	Cálculo
C_1	(0.60,0.35,0.40)	(1,0,0)	(0.8,0,15,0.20)
C_2	(0.8,0,15,0.20)	(0.9, 0.1, 0.1)	(0.85,0,15,0.20)
C_3	(0.9, 0.1, 0.1)	(1,0,0)	(0.9, 0.1, 0.1)
C_4	(0.60,0.35,0.40)	(0.8,0,15,0.20)	(0.70,0.25,0.30)
Inferencia			(0.82,0,15,0.20)

A partir de la inferencia obtenida se concluye que el análisis sobre los algoritmos discriminatorios de la IA que impactan en los derechos fundamentales, se encuentra valorada para el caso objeto de estudio con un índice de 0.82.

4 Discusiones

En el caso de la plataforma de diseño y comunicación Canva, la inteligencia artificial de este aplicativo tiene la capacidad de generar imágenes basadas en descripciones específicas. Por ejemplo, al solicitarle que produzca imágenes con la descripción “familia pobre en Ecuador”, el sistema utiliza algoritmos de IA para interpretar la solicitud y crear imágenes que reflejen esta situación, como se aprecia en las siguientes imágenes:

Figura 1. “Familia pobre de Ecuador”.

Fuente: Canva (2024).

Así también se solicitó a la IA que genere imágenes de “Mujeres pobres de Ecuador”, y generó las imágenes que se muestran en la figura 2.

Figura 2. “Mujeres pobres de Ecuador”.

Fuente: Canva (2024).

Este proceso muestra cómo la IA puede combinar conceptos visuales y contextuales para generar contenido visual, aunque es importante considerar la sensibilidad y precisión en la representación de contextos culturales y socioeconómicos en tales imágenes. Como en las imágenes en donde se observa que la IA, asocia a la pobreza con personas indígenas, situación que podría ser considerada como discriminatoria.

En la evaluación de algoritmos discriminatorios influyen varios criterios como:

- i. Análisis de datos de entrenamiento: Este criterio implica examinar la calidad y diversidad de los datos utilizados para entrenar los algoritmos. Es esencial que los datos representen equitativamente a todos los grupos demográficos para evitar sesgos inherentes que puedan dar lugar a decisiones discriminatorias.
- ii. Transparencia algorítmica: Se evaluará si los algoritmos son comprensibles y si los procesos de toma de decisiones son transparentes. Esto incluye la capacidad de los usuarios para acceder a la información sobre cómo los algoritmos funcionan y qué criterios utilizan para llegar a decisiones específicas.

- iii. Pruebas de resultados discriminatorios: Se realizará una evaluación como pruebas de rendimiento y análisis estadísticos para identificar si los resultados producidos por la inteligencia artificial son sesgados en contra de determinados grupos. Estos análisis ayudarán a discernir si existen disparidades en los resultados en función de características sensibles como raza, género o etnia.
- iv. Mecanismos de corrección y retroalimentación: Este criterio implica evaluar la existencia y eficacia de mecanismos que permitan a los usuarios reportar y corregir situaciones discriminatorias que surjan en el uso de la inteligencia artificial. Un sistema efectivo de retroalimentación es crucial para la mejora continua y la adaptación de los algoritmos hacia un uso más ético y equitativo.

La inteligencia artificial (IA) ha surgido como una tecnología revolucionaria, impactando de manera profunda diversos aspectos de la vida diaria y profesional. Desde asistentes virtuales que simplifican la gestión de tareas cotidianas hasta algoritmos que optimizan procesos en negocios y en el ámbito médico, la IA está en el centro de muchas de las innovaciones actuales. Su habilidad para procesar grandes cantidades de datos, realizar tareas complejas y tomar decisiones basadas en patrones aprendidos ha conducido a avances notables en campos como la atención sanitaria, el transporte, el comercio en línea y el entretenimiento.

No obstante, el progreso en IA conlleva retos éticos y legales, particularmente en relación con los derechos fundamentales. La implementación de IA debe ser regulada con precisión para asegurar que no se violen derechos esenciales como la igualdad y la no discriminación. Los sistemas de IA pueden, sin intención, perpetuar o intensificar sesgos presentes en los datos con los que se entrenan, lo que podría dar lugar a decisiones injustas o discriminatorias. Por ejemplo, la representación de personas indígenas como empobrecidas en imágenes generadas por IA puede perpetuar estereotipos perjudiciales y reforzar ideas preconcebidas que fomentan la discriminación [14, 15].

Las imágenes tienen un gran impacto en la percepción social y cultural, y cuando estas muestran de manera consistente a personas indígenas en situaciones de pobreza, se consolida la noción errónea de que la pobreza es una característica inherente a la identidad indígena. Esto simplifica la diversidad y complejidad de las comunidades indígenas, ignorando las múltiples facetas de su vida cultural, económica y social, y reduciéndolas a una sola dimensión negativa [6].

Además, al ver repetidamente estas imágenes, las personas pueden internalizar estos prejuicios, lo que conduce a una visión sesgada y discriminatoria. Esta visión influye en la forma en que las personas interactúan con los indígenas, alimentando actitudes y comportamientos discriminatorios en la vida cotidiana. Las imágenes que refuerzan estereotipos negativos no solo afectan la percepción pública, sino que también pueden tener un impacto directo en la autoestima y la identidad de las personas indígenas, contribuyendo a su marginación y exclusión social.

Por lo tanto, es crucial ser conscientes del poder de las imágenes y trabajar para representar a las comunidades indígenas de manera más justa y equilibrada. Esto implica mostrar la diversidad y la riqueza de sus culturas, así como sus contribuciones y logros en diversos campos. Solo a través de una representación más inclusiva y precisa podemos combatir los estereotipos y promover una sociedad más equitativa y respetuosa.

5 Conclusión

A partir del análisis realizado, se concluye que la evaluación de los algoritmos discriminatorios de la inteligencia artificial, en el contexto de los derechos fundamentales, se clasifica como Medianamente Mala (MDM), con un índice de 0.42. Este resultado sugiere que existen deficiencias significativas en la forma en que estos algoritmos abordan la equidad y la no discriminación, revelando la necesidad urgente de implementar mejoras sustanciales. La clasificación indica que, si bien hay ciertos esfuerzos hacia la mitigación de sesgos, las inconsistencias y expectativas insuficientes en la representación de diversos grupos demográficos aún prevalecen. Esta situación pone de manifiesto la importancia de desarrollar mecanismos más robustos de transparencia y evaluación continua dentro de los sistemas de inteligencia artificial, así como la necesidad de un enfoque más comprometido por parte de los desarrolladores para garantizar que sus aplicaciones respeten y protejan los derechos fundamentales de todas las personas.

La representación consistente de personas indígenas en situaciones de pobreza en imágenes generadas por inteligencia artificial puede reforzar estereotipos dañinos y contribuir a la discriminación. Esta representación simplifica la complejidad de las comunidades indígenas y perpetúa la noción errónea de que la pobreza es una característica inherente a su identidad. La repetición de tales imágenes puede influir negativamente en la percepción pública y fomentar actitudes discriminatorias, afectando tanto la autoestima de las personas indígenas como su interacción con la sociedad.

Es fundamental reconocer el impacto de las imágenes en la percepción social y trabajar para representar a las comunidades indígenas de manera más justa y equilibrada. Mostrar la diversidad, la riqueza cultural y los logros de estas comunidades es esencial para combatir estereotipos y promover una sociedad más equitativa y respetuosa. La representación inclusiva y precisa ayuda a evitar la marginación y exclusión social, contribuyendo a una percepción más completa y positiva de las personas indígenas.

Referencias

- [1] W. L. S. Álava, A. R. Rodríguez, V. M. G. Macías, and O. M. Cornelio, "La enseñanza–aprendizaje de la neurociencia en la educación superior," *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, vol. 5, no. 2, pp. 1-8, 2023.
- [2] O. Ore, and M. Sposato, "Opportunities and risks of artificial intelligence in recruitment and selection," *International Journal of Organizational Analysis*, vol. 30, no. 6, pp. 1771-1782, 2022.
- [3] F. Zuiderveen Borgesius, "Discrimination, artificial intelligence, and algorithmic decision-making," *Council of Europe, Directorate General of Democracy*, pp. 42, 2018.
- [4] M. A. Malek, "Criminal courts' artificial intelligence: the way it reinforces bias and discrimination," *AI and Ethics*, vol. 2, no. 1, pp. 233-245, 2022.
- [5] C. L. Zachary, "The mythos of model interpretability," *Communications of the ACM*, pp. 1-6, 2016.
- [6] A. Habbal, M. K. Ali, and M. A. Abuzaraida, "Artificial Intelligence Trust, risk and security management (AI trism): Frameworks, applications, challenges and future research directions," *Expert Systems with Applications*, vol. 240, pp. 122442, 2024.
- [7] O. M. Cornelio, A. R. Rodríguez, W. L. S. Álava, P. G. A. Mora, L. M. S. Mera, and B. J. P. Bravo, "La Inteligencia Artificial: desafíos para la educación," *Editorial Internacional Alema*, 2024.
- [8] S. Russell, and P. Norvig, "Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th Global ed," Pearson Education Limited: London, UK, 2022.
- [9] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, "Deep learning," *nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436-444, 2015.
- [10] X. Wu, R. Duan, and J. Ni, "Unveiling security, privacy, and ethical concerns of ChatGPT," *Journal of Information and Intelligence*, vol. 2, no. 2, pp. 102-115, 2024.
- [11] L. Weinberg, "Rethinking fairness: An interdisciplinary survey of critiques of hegemonic ML fairness approaches," *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 74, pp. 75-109, 2022.
- [12] A. D. Selbst, and S. Barocas, "Big data's disparate impact," *California Law Review*, vol. 104, no. 3, 2016.
- [13] K. Crawford, "The Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence," Yale University Press, 2021.
- [14] F. Smarandache, "Neutrosófia y Plitogenia: fundamentos y aplicaciones," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 17, no. 8, pp. 164-168, 2024.
- [15] F. Smarandache, "Significado Neutrosófico: Partes comunes de cosas poco comunes y partes poco comunes de cosas comunes," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 1-14, 2025.
- [16] O. Mar, I. Santana, YunweiChen, and G. Jorge, "Model for decision-making on access control to remote laboratory practices based on fuzzy cognitive maps," *Revista Investigación Operacional*, vol. 45, no. 3, pp. 369-380, 2024.
- [17] L. A. P. Florez, and Y. L. Rodríguez-Rojas, "Procedimiento de Evaluación y Selección de Proveedores Basado en el Proceso de Análisis Jerárquico y en un Modelo de Programación Lineal Entera Mixta," *Ingeniería*, vol. 23, no. 3, pp. 230-251, 2018.
- [18] E. M. García Nové, "Nuevos problemas de agregación de rankings: Modelos y algoritmos," 2018.
- [19] I. A. González, A. J. R. Fernández, and J. E. Ricardo, "Violación del derecho a la salud: caso Albán Cornejo Vs Ecuador," *Universidad Y Sociedad*, vol. 13, no. S2, pp. 60-65, 2021.
- [20] G. Á. Gómez, J. V. Moya, J. E. Ricardo, and C. V. Sánchez, "La formación continua de los docentes de la educación superior como sustento del modelo pedagógico," *Revista Conrado*, vol. 17, no. S1, pp. 431-439, 2021.
- [21] S. D. Álvarez Gómez, A. J. Romero Fernández, J. Estupiñán Ricardo, and D. V. Ponce Ruiz, "Selección del docente tutor basado en la calidad de la docencia en metodología de la investigación," *Conrado*, vol. 17, no. 80, pp. 88-94, 2021.
- [22] M. Leyva-Vázquez, F. Smarandache, and J. E. Ricardo, "Artificial intelligence: challenges, perspectives and neutrosophy role.(Master Conference)," *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valore*, vol. 6, no. Special, 2018.
- [23] M. Saqlain, M. Saeed, M. R. Ahmad, and F. Smarandache, *Generalization of TOPSIS for Neutrosophic Hypersoft set using Accuracy Function and its Application: Infinite Study*, 2019.
- [24] N. Valcá, and M. Leyva-VÁ, "Validation of the pedagogical strategy for the formation of the competence entrepreneurship in high education through the use of neutrosophic logic and Iadov technique," *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 23, pp. 45-51, 2018.
- [25] C. M. Villamar, J. Suarez, L. D. L. Coloma, C. Vera, and M. Leyva, *Analysis of technological innovation contribution to gross domestic product based on neutrosophic cognitive maps and neutrosophic numbers: Infinite Study*, 2019.
- [26] O. Mar Cornelio, Y. Zulueta Véliz, and M. Leyva Vázquez, "Sistema de apoyo a la toma de decisiones para la evaluación del desempeño en la Universidad de las Ciencias Informáticas," 2014.

- [27] M. L. Vázquez, and F. Smarandache, *Neutrosofía: Nuevos avances en el tratamiento de la incertidumbre*: Infinite Study, 2018.
- [28] H. Wang, F. Smarandache, R. Sunderraman, and Y. Q. Zhang, *Interval Neutrosophic Sets and Logic: Theory and Applications in Computing: Theory and Applications in Computing*: Hexis, 2005.
- [29] S. Broumi, and F. Smarandache, “Cosine similarity measure of interval valued neutrosophic sets,” *Infinite Study*, 2014.
- [30] I. Deli, S. Broumi, and F. Smarandache, “On neutrosophic refined sets and their applications in medical diagnosis,” *Journal of new theory*, no. 6, pp. 88-98, 2015.
- [31] M. R. Hashmi, M. Riaz, and F. Smarandache, “m-Polar neutrosophic topology with applications to multi-criteria decision-making in medical diagnosis and clustering analysis,” *International Journal of Fuzzy Systems*, vol. 22, pp. 273-292, 2020.
- [32] J. F. Ramírez Pérez, M. Leyva Vázquez, M. Morejón Valdes, and D. Olivera Fajardo, “Modelo computacional para la recomendación de equipos de trabajo quirúrgico combinando técnicas de inteligencia organizacional,” *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, vol. 10, no. 4, pp. 28-42, 2016.
- [33] J. E. Ricardo, V. M. V. Rosado, J. P. Fernández, and S. M. Martínez, “Importancia de la investigación jurídica para la formación de los profesionales del Derecho en Ecuador,” *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2020.
- [34] J. E. Ricardo, J. J. D. Menéndez, and R. L. M. Manzano, “Integración universitaria, reto actual en el siglo XXI,” *Revista Conrado*, vol. 16, no. S 1, pp. 51-58, 2020.
- [35] J. E. Ricardo, N. B. Hernández, R. J. T. Vargas, A. V. T. Suntaxi, and F. N. O. Castro, “La perspectiva ambiental en el desarrollo local,” *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2017.

Recibido: noviembre 19, 2024. Aceptado: diciembre 10, 2024